

MAHSULOT TAQSIMOTIGA OID BITIMLARDA SOLIQLAR, QOPLAB BERILADIGAN XARAJATLAR VA XORIJIY TAJRIBA

Mansurov Obid Zaynidinovich

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Mahsulot taqsimotiga oid bitimlarni amalga oshirish guruhi, bosh mutaxassis.

E-mail: obid.mansurov.z1979@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461390>

Kirish.

Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar (Production Sharing Agreements – PSA) davlat va investor o‘rtasida tabiiy resurslardan foydalanish sohasidagi hamkorlikning samarali huquqiy shakli hisoblanadi. Bu tizim nafaqat iqtisodiy resurslarning samarali boshqarilishini, balki foyda va xarajatlarning adolatli taqsimlanishini ham ta‘minlaydi. PSA tizimining asosiy elementlari — soliq siyosati, xarajatlarni qoplash mexanizmi (Cost Recovery) va huquqiy kafolatlardir.

Mazkur tezisda mahsulot taqsimoti bitimlarida soliqlar, xarajatlarni qoplashning chegaraviy miqdori (Cost Top) va xorijiy davlatlar tajribasi tahlil qilinadi.

1. Soliq tizimining mahsulot taqsimoti bitimlaridagi o‘rni

PSA loyihalarida soliq tizimi davlatning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Investorning sof foydasi mahsulot taqsimotidan keyin shakllanadi, shu bois soliq yuki va imtiyozlar loyiha iqtisodiy samaradorligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Mahsulot taqsimoti bitimlarida asosan quyidagi soliq turlari qo‘llaniladi:

foyda solig‘i (income tax);

rojalti (royalty) — ishlab chiqarilgan mahsulotning ma‘lum foizi davlat byudjetiga o‘tkaziladi;

ijtimoiy va mahalliy soliqlar.

O‘zbekiston amaliyotida investorlar uchun soliq imtiyozlari va kafolatlar beriladi. Biroq davlat ulushining aniq hisoblanishi va soliq yukining barqarorligi bitim samaradorligini belgilaydi.

2. Qoplab beriladigan xarajatlar (Cost Recovery) va Cost Top mexanizmi

Cost Recovery — PSA tizimining asosiy iqtisodiy elementi bo‘lib, u investorga qidiruv, qazib olish va ishlab chiqarish xarajatlarini mahsulot hisobidan qoplash imkonini beradi. Bu jarayon loyiha xavfini kamaytiradi va sarmoyador faolligini oshiradi.

Qoplanadigan xarajatlar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

kapital xarajatlar (qurilish, uskunalar, geologik qidiruv ishlari);

ekspluatatsiya xarajatlari (ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish);

ma‘muriy va boshqa operatsion xarajatlar.

Cost Top yoki “chegaraviy kompensatsion mahsulot darajasi” — bu investor xarajatlarni qoplash uchun ajrata oladigan mahsulot miqdorining yuqori chegarasidir.

Cost Top odatda mahsulotning 40–70% oralig‘ida belgilanadi. Bu davlat manfaatlarini himoya qilish bilan birga, sarmoyador uchun iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi.

Cost Top chegarasi orqali davlat kamida belgilangan ulushda mahsulot va daromadni olishni kafolatlaydi, investor esa sarflangan mablag‘ni belgilangan doirada tezroq qoplash imkoniga ega bo‘ladi.

3. Xorij tajribasi

PSA tizimlari jahon amaliyotida turli modellarda qo'llaniladi. Quyida ayrim davlatlar tajribasi tahlil qilinadi:

- Ozarbayjon — 1994 yilda imzolangan “Asr shartnomasi” orqali PSA tizimi joriy etilgan. Cost Top neft hajmining 60% atrofida belgilangan. Davlat ulushi 70% gacha yetib, rojalti va foyda solig'i orqali qo'shimcha daromad manbai yaratilgan.

- Qozog'iston — PSA tizimida xarajatlarni qoplash foizi qat'iy cheklangan (50–60%). Davlat mahsulotning 60–80% ulushini oladi va soliq imtiyozlari orqali sarmoyaviy faollikni qo'llab-quvvatlaydi.

- Indoneziya — PSA tizimining ilk amalga oshiruvchilaridan biri. Davlat va investor o'rtasidagi taqsimot neft uchun 85:15, gaz uchun 70:30 nisbatda belgilanadi, xarajatlar esa Cost Top chegarasida qoplanadi.

Xulosa va takliflar.

Ozarbayjon, Qozog'iston va Indoneziya tajribasi shuni ko'rsatadiki, Cost Top darajasi davlat va investor manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni belgilaydi. O'zbekiston uchun quyidagi takliflar dolzarbdir:

Cost Top ko'rsatkichini mahsulot hajmi va sarmoya tavakkalchiligiga mos ravishda belgilash;

Soliq siyosati va xarajatlarni qoplash mexanizmlarini birgalikda standartlashtirish;

Xalqaro tajribani hisobga olgan holda bitimlarda shaffof hisob-kitob tizimini joriy etish;

Davlat manfaatlarini himoya qiluvchi, biroq sarmoyadorni ham rag'batlantiradigan Cost Recovery modelini takomillashtirish.

Shunday qilib, Cost Top tizimi mahsulot taqsimoti bitimlarida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biri bo'lib, uning ilmiy asosda belgilab borilishi investitsiya muhitining barqaror rivojlanishini kafolatlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasining “Mahsulot taqsimoti to'g'risida”gi Qonuni — 2001 yil 7 dekabr, № 310-II. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi.
2. World Bank Group. Fiscal Systems for Extractive Industries: Design and Implementation of Production Sharing Agreements (PSAs). — Washington D.C., 2020.
3. Alekperov V. Yu. Neft va gaz sanoatida mahsulot taqsimoti bitimlari: iqtisodiy va huquqiy jihatlar. — Moskva: Energiya, 2019.
4. Islomov B. Sh. O'zbekiston energetika sektorida mahsulot taqsimoti bitimlari va xorijiy tajriba tahlili. — Toshkent: TDIU nashriyoti, 2023.